

BUXORO VOHASI SUG‘ORILADIGAN TUPROQLARINING GUMUSINING GURUHIY VA FRAKSIYAVIY TARKIBI

¹Xodjimurodova Nozimaxon Rustam qizi, ²Raupova Nodira Baxromovna

¹Katta o‘qituvchi.b.f.f.d (Phd) AGTU, ²professor, b.f.d. TDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049384>

Annotatsiya. Maqolada Buxoro vohasi sug‘oriladigan tuproqlarining gumusining guruhiy va fraksiyaviy tarkibi bo‘yicha ma‘lumotlar keltirilgan bo‘lib, tuproqni paydo bo‘lishi omillari bilan gumifikatsiya orasidagi bog‘liqliklar, gumin va fulvokislota, Cgk:Cfk nisbati, ularni sho‘rlanish jarayonlari ta‘sirida o‘zgarishlari aniqlangan.

Kalit so‘zlar: o‘tloqi – allyuvial, gumus tipi, fulvo kislota, fraksiya, gumin kislota, gumatli-fulvatli, degumifikatsiya, loyli minerallar.

Аннотация. В статье представлены данные по групповому и фракционному составу гумуса орошаемых почв Бухарского оазиса, определены связи гумификации почвы с факторами ее формирования, гуминовой и фульвокислотой, соотношением Cгк: Cфк, изменениями под влиянием процессов их засоления.

Ключевые слова: лугово – аллювиальный, гумусовый тип, фульвокислый, фракционный, гуминовая кислота, гуматно-фульвокислый, дегумификация, глинистые минералы.

Abstract. The article presents data on the group and fractional composition of humus of irrigated soils of the Bukhara oasis, determines the relationship of soil humification with the factors of its formation, humic and fulvic acid, the ratio of Cgk:Cfk, changes under the influence of their salinization processes

Keywords: Meadow-alluvial, humus type, fulvous acid, fraction, humic acid, Humate-fulvate, degumification, clayey minerals.

Dunyoda qishloq xo‘jaligini yanada rivojlantirish, sug‘oriladigan tuproqlar unumdorligini tiklash, saqlash va oshirish, agromeliorativ va ekologik holatini sog‘lomlashtirish, ularni antropogen omillar ta‘sirida o‘zgarishini aniqlash, degumifikatsiya, zichlanish, gumusli qatlam qalinligining qisqarishi, sho‘rlanish va boshqalar kabi hodisalarning oldini olish, tuproq unumdorligini saqlash, tiklash va oshirish kabi ustuvor yo‘nalishlarda ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, tuproqlarning morfogenetik belgilari, kimyoviy tarkibi va tuproq paydo bo‘lishining o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash, antropogen omillar ta‘sirida yuzaga kelgan salbiy holatlarni aniqlash, oqibatlarini bartaraf etish, sho‘rlangan tuproqlarning gumusli holatini baholashning ilmiy asoslangan mezonlarini va tuproq gumusini saqlash hamda tiklashning samarali usullarini ishlab chiqishga doir tadqiqotlarga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

O‘rganilayotgan hududimizda yangidan sug‘oriladigan sur tusli qo‘ng‘ir tuproqlar (Qorovulbozor tum). Umumiy uglerod miqdori yuqori qatlamlarda 0,60% ni, pastki qatlamlarda 0,57% ni tashkil etgan. Gumin kislotalar yig‘indisi 0-20 sm qatlamda 17,6 % tashkil etgan bo‘lsa, quyi 20-35 sm qatlamda 15,4%. Erkin va harakatchan bir yarim oksidlar bilan bog‘liq fraksiyada 0-20 sm qatlamda 5,6 % pastki tomon 20-35 sm qatlamda 3,4 % keskin kamayganligini ko‘rishimiz mumkin. Ca⁺⁺ bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 6,4 % pastki qatlamda 6,1% tashkil etgan. Loyli minerallar va bir yarim oksidlarning turg‘un shakllari bilan bog‘langan fraksiyada 0-20 sm qatlamda 5,6 % pastki 20-35 sm qatlamlarda 5,9 % ko‘payganligini ko‘rishimiz mumkin. Fulvo kislotalar yig‘indisi yuqori 0-20 sm li qatlamda 20,5% tashkil etgan bo‘lsa, pastki 20-35 sm qatlamda 18,4 % kamayganligini ko‘rishimiz

mumkin. Erkin va harakatchan bir yarim oksidlar bilan bog‘langan fraksiya 0-20 sm qatlamda 3,0 % quyi 20-35 sm qatlamlarda 2,9 % ni tashkil etgan. Gumin kislotaning 1- fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 3,6 % quyi qatlamda 3,4% ni tashkil etgan. Gumin kislotaning 2- fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyasida 0-20 sm li qatlamda 7,1 % pastki qatlamlarda 7,0 % tashkil etgan. Gumin kislotaning 3 fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 6,8 % pastki qatlam tomon 5,1% kamaygan.

Parchalanmaydigan qoldiq miqdori yuqori qatlamlarda 61,9% pastki tomon 66,2 % tashkil etgan. Gumus tipi gumatli-fulvatli. (0,75-1,0)¹.(1-kesma.) Tadqiqotlarimizda yangidan sug‘oriladigan sur tusli qo‘ng‘ir o‘tloqi tuproqlar (Qorovulbozor tum). Umumiy uglerod miqdori 0-25 sm qatlamlarda 4,14% ni, 25-39 sm qatlamlarda 4,68% ni tashkil etgan.

Gumin kislotalar yig‘indisi 0-25 sm qatlamda 19,2 % tashkil etgan bo‘lsa, quyi 25-39 sm qatlamda 18,4% tashkil etgan. Erkin va harakatchan bir yarim oksidlar bilan bog‘liq fraksiyada 0-25 sm qatlamda 5,7% pastki tomon 25-39 sm qatlamda 4,9 % keskin kamayganligini ko‘rishimiz mumkin. Ca⁺⁺ bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 6,2% pastki qatlamda 6,8% oshganligini ko‘rishimiz mumkin. Loyli minerallar va bir yarim oksidlarning turg‘un shakllari bilan bog‘langan fraksiyada 0-25 sm qatlamda 6,6 pastki 25-39 sm qatlamlarda 6,7 % tashkil etdi. Fulvo kislotalar yig‘indisi yuqori 0-25 sm li qatlamda 23,2 % tashkil etgan bo‘lsa, pastki 25-39 sm qatlamda 21,9 % kamayganligini ko‘rishimiz mumkin. Erkin va harakatchan bir yarim oksidlar bilan bog‘langan fraksiya 0-25 sm qatlamda 3,1% quyi 25-39 sm qatlamlarda 3,5% ni tashkil etgan. Gumin kislotaning 1-fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 3,8% quyi qatlamda 3,7 %ni tashkil etgan. Gumin kislotaning 2- fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyasida 0-25 sm li qatlamda 7,9% pastki qatlamlarda 7,1 % tashkil etgan. Gumin kislotaning 3 fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 8,4% pastki qatlam tomon 7,6 % kamaygan. Parchalanmaydigan qoldiq miqdori yuqori qatlamlarda 57,6 pastki tomon 59,7% tashkil etgan. Gumus tipi gumatli-fulvatli. (0,75-1,0).(2-kesma.)

Yangidan sug‘oriladigan taqirli tuproqlar (Sho‘rko‘l kan). Umumiy uglerod miqdori 0-22 sm qatlamlarda 4,92% bo‘lib, 22-48 sm qatlamlarda 3,73% kamaydi. Gumin kislotalar yig‘indisi 0-22 sm qatlamda 17,4% tashkil etgan bo‘lsa, quyi 22-48 sm qatlamda 16,1% tashkil etgan. Erkin va harakatchan bir yarim oksidlar bilan bog‘langan fraksiyada 0-22 sm qatlamda 4,8% pastki tomon 22-48 sm qatlamda 3,9% keskin kamayganligini ko‘rishimiz mumkin. Ca⁺⁺ bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 6,2 % bo‘lib, pastki qatlam tomon 6,0 % oshganligini ko‘rishimiz mumkin. Loyli minerallar va bir yarim oksidlarning turg‘un shakllari bilan bog‘langan fraksiyada 0-22 sm qatlamda 6,4% pastki 22-48 sm qatlamlarda 6,2% tashkil etdi. Fulvo kislotalar yig‘indisi yuqori 0-22 sm li qatlamda 21,2 % tashkil etgan bo‘lsa, pastki 22-48 sm qatlamda 20,4 % kamayganligini ko‘rishimiz mumkin. Erkin va harakatchan bir yarim oksidlar bilan bog‘langan fraksiya 0-22 sm qatlamda 3,2% quyi 22-48 sm qatlamlarda 3,1% ni tashkil etgan. Gumin kislotaning 1- fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 3,9% quyi qatlamda 3,6% ni tashkil etgan. Gumin kislotaning 2- fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyasida 0-22 sm li qatlamda 7,0 % pastki 22-48 sm qatlamlarda 7,1% tashkil etgan. Gumin kislotaning 3 fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 7,1% pastki qatlam tomon 6,6 % kamaygan. Parchalanmaydigan qoldiq miqdori yuqori qatlamlarda 61,4% pastki tomon 63,5% tashkil etgan. Gumus tipi gumatli-fulvatli. (0,75-1,0)(3-kesma.)

Tadqiqotlarimizda eskidan sug‘oriladigan o‘tloqi taqir tuproqlar (Zarafshon daryosining Buxoro subaeral deltasi). Umumiy uglerod miqdori 0-25 sm qatlamlarda 5,96% bo‘lib, 25-37 sm

¹ D. S. Orlov va boshqalar bo‘yicha (2004)

qatlamlarda 3,90% kamaydi. Gumin kislotalar yig‘indisi 0-25 sm qatlamda 20,2 % tashkil etgan bo‘lsa, quyi 25-37 sm qatlamda 18,6% tashkil etgan. Erkin va harakatchan bir yarim oksidlar bilan bog‘langan fraksiyada 0-25 sm qatlamda 5,8% pastki tomon 25-37 sm qatlamda 4,7 % keskin kamayganligini ko‘rishimiz mumkin. Ca^{++} bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 6,9 % bo‘lib, pastki qatlam tomon 6,5 % oshganligini ko‘rishimiz mumkin. Loyli minerallar va bir yarim oksidlarning turg‘un shakllari bilan bog‘langan fraksiyada 0-25 sm qatlamda 7,5% pastki 25-37 sm qatlamlarda 7,4 % tashkil etdi. Fulvo kislotalar yig‘indisi yuqori 0-25 sm li qatlamda 25,1% tashkil etgan bo‘lsa, pastki 25-37 sm qatlamda 23,2 % kamayganligini ko‘rishimiz mumkin. Erkin va harakatchan bir yarim oksidlar bilan bog‘langan fraksiya 0-25 sm qatlamda 4,5% bo‘lib, quyi 25-37 sm qatlamlarda 4,2 % ni tashkil etgan. Gumin kislotaning 1-fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 4,9% bo‘lib, quyi qatlamda 4,7 %ni tashkil etgan. Gumin kislotaning 2- fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyasida 0-25 sm li qatlamda 7,8% bo‘lib, pastki 25-37 sm qatlamlarda 6,8% tashkil etgan. Gumin kislotaning 3 fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 7,9 % bo‘lib, pastki qatlam tomon 7,5 % kamaygan. Parchalanmaydigan qoldiq miqdori yuqori qatlamlarda 54,7% tashkil etgan bo‘lsa, pastki tomon 58,2% tashkil etgan. Gumus tipi gumatli-fulvatli. (0,75-1,0).(4-kesma.)

Eskidan sug‘oriladigan o‘tloqi - allyuvial tuproq (Zarafshon daryosining Buxoro subaeral deltasi)larda umumiy uglerod miqdori 0-25 sm qatlamlarda 5,33 % bo‘lib, 25-39 sm qatlamlarda 4,48 % kamaydi. Gumin kislotalar yig‘indisi 0-25 sm qatlamda 21,4 tashkil etgan bo‘lsa, quyi 25-39sm qatlamda 18,6 tashkil etgan. Erkin va harakatchan bir yarim oksidlar bilan bog‘langan fraksiyada 0-25 sm qatlamda 5,9% bo‘lib, pastki tomon 25-39 sm qatlamda 4,9 % keskin kamayganligini ko‘rishimiz mumkin. Ca^{++} bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 7,7% bo‘lib, pastki qatlam tomon 6,6 % tashkil etgan. Loyli minerallar va bir yarim oksidlarning turg‘un shakllari bilan bog‘langan fraksiyada 0-25 sm qatlamda 7,8 % bo‘lib, pastki tomon 25-39 sm qatlamlarda 7,1 % ni tashkil etdi. Fulvo kislotalar yig‘indisi yuqori 0-25 sm li qatlamda 23,4% tashkil etgan bo‘lsa, pastki 25-39 sm qatlamda 22,5 % kamayganligini ko‘rishimiz mumkin. Erkin va harakatchan bir yarim oksidlar bilan bog‘langan fraksiya 0-25 sm qatlamda 4,3% bo‘lib, quyi 25-39 sm qatlamlarda 4,1% ni tashkil etgan. Gumin kislotaning 1- fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 4,9 % bo‘lib, quyi qatlamda 4,3% ni tashkil etgan. Gumin kislotaning 2- fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyasida 0-25 sm li qatlamda 6,6% bo‘lib, pastki 25-39 sm qatlamlarda 6,9 % tashkil etgan. Gumin kislotaning 3 fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 7,6% bo‘lib, pastki qatlam tomon 7,2% kamaygan. Parchalanmaydigan qoldiq miqdori yuqori qatlamlarda 55,2 % tashkil etgan bo‘lsa, pastki tomon 58,9% tashkil etgan. Gumus tipi gumatli-fulvatli. (0,75-1,0).(5-kesma.)

Eskidan sug‘oriladigan o‘tloqi - allyuvial tuproq (Zarafshon daryosining Qorako‘l subaeral deltasi) larda umumiy uglerod miqdori 0-25 sm qatlamlarda 4,72 % bo‘lib, 25-38 sm qatlamlarda 4,79 % tashkil etgan. Gumin kislotalar yig‘indisi 0-25 sm qatlamda 20,9% tashkil etgan bo‘lsa, quyi 25-38 sm qatlamda 19,5 % tashkil etgan. Erkin va harakatchan bir yarim oksidlar bilan bog‘langan fraksiyada 0-25 sm qatlamda 5,2% bo‘lib, pastki tomon 25-38 sm qatlamda 4,9% keskin kamayganligini ko‘rishimiz mumkin. Ca^{++} bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 7,8% bo‘lib, pastki qatlam tomon 7,0 % tashkil etgan. Loyli minerallar va bir yarim oksidlarning turg‘un shakllari bilan bog‘langan fraksiyada 0-25 sm qatlamda 7,9% bo‘lib, pastki tomon 25-38 sm qatlamlarda 7,6% ni tashkil etdi. Fulvo kislotalar yig‘indisi yuqori 0-25 sm li qatlamda 24,2% tashkil etgan bo‘lsa, pastki 25-38 sm qatlamda 22,5 % kamayganligini ko‘rishimiz mumkin. Erkin va harakatchan bir yarim oksidlar bilan bog‘langan fraksiya 0-25 sm qatlamda 4,3% bo‘lib, quyi 25-38 sm qatlamlarda 4,1% ni tashkil etgan. Gumin kislotaning 1-

fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 4,8 % bo‘lib, quyi qatlamda 4,6% ni tashkil etgan. Gumin kislotaning 2- fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyasida 0-25 sm li qatlamda 7,3% bo‘lib, pastki 25-38 sm qatlamlarda 6,7 % tashkil etgan. Gumin kislotaning 3 fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 7,8% bo‘lib, pastki qatlam tomon 7,1% kamaygan. Parchalanmaydigan qoldiq miqdori yuqori qatlamlarda 54,9 % tashkil etgan bo‘lsa, pastki tomon 58,0% tashkil etgan. Gumus tipi gumatli-fulvatli. (0,75-1,0).(6-kesma.)

Tadqiqotlarimizda eskidan sug‘oriladigan o‘tloqi - allyuvial tuproq (Zarafshon daryosining Qorako‘l subaeral deltasi) larda umumiy uglerod miqdori 0-28 sm qatlamlarda 4,74 % bo‘lib, 25-38 sm qatlamlarda 4,72 % tashkil etgan. Gumin kislotalar yig‘indisi 0-28 sm qatlamda 19,8% tashkil etgan bo‘lsa, quyi 28-49 sm qatlamda 18,4% tashkil etgan. Erkin va harakatchan bir yarim oksidlar bilan bog‘langan fraksiyada 0-28 sm qatlamda 5,0% bo‘lib, pastki tomon 28-49 sm qatlamda 4,8% keskin kamayganligini ko‘rishimiz mumkin. Ca⁺⁺ bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 7,1% bo‘lib, pastki qatlam tomon 6,7% tashkil etgan. Loyli minerallar va bir yarim oksidlarning turg‘un shakllari bilan bog‘langan fraksiyada 0-28 sm qatlamda 7,7 %bo‘lib, pastki tomon 28-49 sm qatlamlarda 6,9 % ni tashkil etdi. Fulvo kislotalar yig‘indisi yuqori 0-28 sm li qatlamda 23,5% tashkil etgan bo‘lsa, pastki 28-49 sm qatlamda 22,8 % kamayganligini ko‘rishimiz mumkin. Erkin va harakatchan bir yarim oksidlar bilan bog‘langan fraksiya 0-28 sm qatlamda 4,4 %bo‘lib, quyi 28-49 sm qatlamlarda 4,3% ni tashkil etgan. Gumin kislotaning 1- fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 4,7 % bo‘lib, quyi qatlamda 4,6% ni tashkil etgan. Gumin kislotaning 2- fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyasida 0-28 sm li qatlamda 7,1 % bo‘lib, pastki 28-49 sm qatlamlarda 6,9 % tashkil etgan. Gumin kislotaning 3 fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 7,3% bo‘lib, pastki qatlam tomon 7,0 %kamaygan. Parchalanmaydigan qoldiq miqdori yuqori qatlamlarda 57,0% tashkil etgan bo‘lsa, pastki tomon 58,8 % tashkil etgan. Gumus tipi gumatli-fulvatli. (0,75-1,0).(7-kesma.)

Yangidan sug‘oriladigan o‘tloqi - allyuvial tuproq (Zarafshon daryosining Qorako‘l subaeral deltasi)larda umumiy uglerod miqdori 0-17 sm qatlamlarda 5,14 % bo‘lib, 17-22 sm qatlamlarda 4,79 % tashkil etgan. Gumin kislotalar yig‘indisi 0-17 sm qatlamda 20,1% tashkil etgan bo‘lsa, quyi 17-22 sm qatlamda 17,4% tashkil etgan. Erkin va harakatchan bir yarim oksidlar bilan bog‘langan fraksiyada 0-17 sm qatlamda 4,9% bo‘lib, pastki tomon 17-22 sm qatlamda 4,4 % keskin kamayganligini ko‘rishimiz mumkin. Ca⁺⁺ bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 7,3% bo‘lib, pastki qatlam tomon 6,2% tashkil etgan. Loyli minerallar va bir yarim oksidlarning turg‘un shakllari bilan bog‘langan fraksiyada 0-17 sm qatlamda 7,9 %bo‘lib, pastki tomon 17-22 sm qatlamlarda 6,8 %ni tashkil etdi. Fulvo kislotalar yig‘indisi yuqori 0-17 sm li qatlamda 24,2% tashkil etgan bo‘lsa, pastki 17-22 sm qatlamda 23,1% kamayganligini ko‘rishimiz mumkin. Erkin va harakatchan bir yarim oksidlar bilan bog‘langan fraksiya 0-17 sm qatlamda 4,1 % bo‘lib, quyi 17-22 sm qatlamlarda 3,9 % ni tashkil etgan. Gumin kislotaning 1- fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 4,5% bo‘lib, quyi qatlamda 4,2% ni tashkil etgan. Gumin kislotaning 2- fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyasida 0-17 sm li qatlamda 7,9 % bo‘lib, pastki 17-22 sm qatlamlarda 7,6 % tashkil etgan. Gumin kislotaning 3 fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 7,7 % bo‘lib, pastki qatlam tomon 7,4% kamaygan. Parchalanmaydigan qoldiq miqdori yuqori qatlamlarda 55,7% tashkil etgan bo‘lsa, pastki tomon 59,5 % tashkil etgan. Gumus tipi gumatli-fulvatli. (0,75-1,0). (8-kesma.)

Yangidan sug‘oriladigan o‘tloqi - allyuvial tuproq (Zarafshon daryosining Qorako‘l subaeral deltasi) larda umumiy uglerod miqdori 0-22 sm qatlamlarda 5,04 % bo‘lib, 22-68 sm qatlamlarda 4,23 % tashkil etgan. Gumin kislotalar yig‘indisi 0-22 sm qatlamda 19,1% tashkil etgan bo‘lsa,

quyi 22-68 sm qatlamda 16,0 % tashkil etgan. Erkin va harakatchan bir yarim oksidlar bilan bog‘langan fraksiyada 0-22 sm qatlamda 4,6 % bo‘lib, pastki tomon 22-68 sm qatlamda 3,6 % keskin kamayganligini ko‘rishimiz mumkin. Ca^{++} bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 7,1% bo‘lib, pastki qatlam tomon 6,1 % tashkil etgan. Loyli minerallar va bir yarim oksidlarning turg‘un shakllari bilan bog‘langan fraksiyada 0-22 sm qatlamda 7,4% bo‘lib, pastki tomon 22-68 sm qatlamlarda 6,3% ni tashkil etdi. Fulvo kislotalar yig‘indisi yuqori 0-22 sm li qatlamda 24,2% tashkil etgan bo‘lsa, pastki 22-68 sm qatlamda 21,5% kamayganligini ko‘rishimiz mumkin. Erkin va harakatchan bir yarim oksidlar bilan bog‘langan fraksiya 0-22 sm qatlamda 3,7 % bo‘lib, quyi 22-68 sm qatlamlarda 3,5% ni tashkil etgan. Gumin kislotaning 1- fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 4,3 % bo‘lib, quyi qatlamda 4,1 % ni tashkil etgan. Gumin kislotaning 2- fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyasida 0-22 sm li qatlamda 7,3% bo‘lib, pastki 22-68 sm qatlamlarda 7,1 % tashkil etgan. Gumin kislotaning 3 fraksiyasi bilan bog‘langan fraksiyada yuqori qatlamda 6,9 % bo‘lib, pastki qatlam tomon 6,8 % kamaygan. Parchalanmaydigan qoldiq miqdori yuqori qatlamlarda 58,7% tashkil etgan bo‘lsa, pastki tomon 62,5 tashkil etgan. Gumus tipi gumatli-fulvatli. (0,75-1,0). (9-kesma.)

Olingan materiallarga suyangan xolda, tuproqni paydo bo‘lishi omillari gumus hosil bo‘lishi orasidagi bog‘liqlikni faqatgina gumus holatini tavsiflovchi birgina korrelatsion ko‘rsatkichdan: eng qulay ko‘rsatkich sifatida Cgk:Cfk nisbatini olish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Орлов М.А. - Изменения почвообразовательных процессов пустынь Средней Азии под влиянием орошения. // Хозяйственное освоение пустынь Средней Азии и Казахстана. - Москва - Ташкент, 1934, - С.138-145.
2. Орлов М.А. О сероземах и оазисно-культурных почвах. Труды САГУ, серия 7-д, вып. 6, Ташкент 1937. -С.37-52.
3. Toshqo'zиеv M.M. Tuproqda umumiy gumus va harakatchan gumus moddalari miqdoring uning unumdorligi ko'rsatkichi sifatida foydalanishga doir uslubiy ko'rsatmalar. - Toshkent. 2006. -S. 48.
4. Раупова Н.Б. Групповой и фракционный состав гумуса горно-коричневых выщелоченных почв. Ўзбекистон аграр фан хабарномаси.-Тошкент, 2018.- №1(71).- Б.124-127.
5. Раупова Н.Б. Гумусное состояние горно-коричневых типичных и горно- коричневых выщелоченных почв. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси. - Нукус, 2018.-№ 1.-Б.36-43.